

TECHNICAL SCIENCES

ОЦІНКА ВИТРАТИ НА ЗАКУПІВЛЮ І ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМ ЗНЕЗАРАДЖЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ БАЛАСТНИХ ВОД ЗА РІЗНОЇ ВОДОТОННАЖНОСТІ

Найдюнов А.І.

ДІНУОМА, к.т.н., доцент

Orchid ID: 0000-0002-3979-4923

ASSESSMENT OF THE COSTS FOR PURCHASING AND INSTALLING BALLAST WATER DISINFECTION AND TREATMENT SYSTEMS AT VARYING DISPLACEMENTS

Naydyonov A.

DINUOMA, Ph.D., assistant professor

Orchid ID: 0000-0002-3979-4923

Анотація

У статті проведено аналіз витрат на закупівлю, установку та пусконаладження систем знезараження та очищення баластних вод (BWTS) для суден різного водотоннажності. Представлено основні параметри, що впливають на вартість реалізації, зокрема технічні характеристики судна, типи систем BWTS (УФ-обробка, фільтрація, електрохлорування) та особливості їх інтеграції. Розроблено лінійну модель залежності мінімальної та максимальної вартості від водотоннажності судна з високим коефіцієнтом детермінації. Результати дослідження надають судновласникам інструмент для прогнозування витрат і оптимального вибору технологій у рамках національного та міжнародного ринку морської індустрії.

Abstract

The article analyzes the costs of purchasing, installing, and commissioning ballast water treatment systems (BWTS) for ships of various displacements. Key parameters influencing implementation costs are presented, including vessel specifications, types of BWTS (UV treatment, filtration, electrochlorination), and integration features. A linear model of the dependence of minimum and maximum costs on vessel displacement has been developed, demonstrating a high coefficient of determination. The results of the study provide shipowners with a tool for cost prediction and optimal technology selection in the context of national and international maritime markets.

Ключові слова: баластні води, системи очищення, знезараження, BWTS, водотоннажність судна, прогнозування витрат, вартість, лінійна модель.

Keywords: ballast water, treatment systems, disinfection, BWTS, vessel displacement, cost prediction, expenses, linear model.

Міжнародна морська організація (ІМО) затвердила Міжнародну конвенцію з контролю та управління судновими баластними водами та осадами, відому як Конвенція з управління баластними водами (BWMC). Конвенція встановлює стандарти для контролю та управління баластними водами та осадами суден з метою запобігання поширенню інвазивних видів між регіонами. Відповідно до вимог BWMC, судна зобов'язані управляти баластними водами та осадами залежно від обсягу перевезеної води та дати побудови судна, дотримуючись визначених стандартів. Конвенція передбачає два підходи до управління баластними водами: обмін баластної води, позначений як стандарт D-1, та очищення баластної води, що відповідає стандарту D-2 [4].

BWTS на борту судна є обов'язком судновласника. У випадку з уже існуючими судами цей процес значно складніший, ніж на суднах, побудованих після введення вимог. Це пов'язано з тим, що конструкція старих суден не передбачає додавання нової системи, що вимагає внесення змін до основних компонентів судна. Встановлення BWTS на існуючому судні зачіпає такі аспекти, як зміни у конструкції, збільшення споживаної потужності, можливі

коригування в характеристиках насосів, обмеженість доступної площі для встановлення обладнання та вплив на корисне навантаження судна. Очікувана початкова вартість закупівлі та встановлення BWTS на судні може варіюватися від 0,2 до 1 мільйона доларів США, залежно від місткості судна та обраного методу очищення [5]. Навіть при використанні однієї і тієї ж системи BWTS, вартість відповідності для кожного судна буде відрізнятися через різницю в складності та рівні необхідних модифікацій [6].

Вартість модернізації судна може варіюватися залежно від багатьох факторів, і судновласнику часто складно визначити її з високою точністю. Процес модернізації є багатоступеневим і включає врахування таких аспектів, як розмір судна, складність та потужність BWTS, вартість необхідних матеріалів, а також масштаб і обсяг потрібних модифікацій. Крім того, на кінцеву вартість можуть впливати вимоги до сертифікації, витрати на встановлення та тестування системи, а також технічний стан судна на момент модернізації.

Реалізація системи управління баластними водами вимагає значних початкових капітальних витрат на закупівлю необхідного обладнання, а також

регулярних витрат на експлуатацію та технічне обслуговування. Витрати на експлуатацію та обслуговування BWTS можуть суттєво вплинути на її надійність протягом всього терміну служби, що робить ці фактори ключовими при оцінці загальної ефективності системи. Оцінка з урахуванням аналізу витрат на весь термін служби (Life Cycle Costing, LCC) є важливим інструментом для визначення довговічності та економічної доцільності BWTS, дозволяючи судновласникам приймати обґрунтовані рішення, мінімізуючи ризики та підвищуючи надійність роботи системи в довгостроковій перспективі [1].

Судновласники зобов'язані інвестувати в BWTS, що відповідають стандарту D-2, який вимагає більш строгих умов очищення. Сума інвестицій у BWTS залежить від того, наскільки обрана система сумісна з технічними ресурсами судна. Кожне судно має свої унікальні характеристики, такі як ємність резервуара для баластних вод, структура трубопроводної системи, продуктивність насосів та доступність електроенергії. Ці фактори впливають на вибір та вартість обладнання, а також на можливі модифікації, які можуть бути необхідні для встановлення системи BWTS, що, у свою чергу, впливає на загальні витрати на реалізацію проекту.

Загальна вартість проекту повинна враховувати всі важливі фактори, які впливають на економіку реалізації. Це включає вартість проектування та розробки, закупівлю необхідного обладнання, вартість матеріалів і робочої сили, а також експлуатаційні витрати, такі як вартість енергії та пального. Не менш важливими є витрати на ремонт та технічне обслуговування системи, а також передбачуваний строк служби судна, який визначає амортизацію вкладень і тривалість експлуатації BWTS. Урахування всіх цих факторів разом дозволяє більш точно оцінити загальну вартість володіння та експлуатації системи управління баластними водами [3].

Можуть виникнути значні розбіжності між оцінковою вартістю та фактичними витратами. Це може відбуватися з кількох причин, таких як непередбачені технічні складнощі, зміни в проектних вимогах або умовах судна, а також коливання цін на матеріали та обладнання.

Американське бюро судноплавства опублікувало інформацію про найбільш поширені BWTS, що використовуються на судах і застосовують різні методи обробки води в баластних танках для запобігання поширенню інвазивних водних видів. Серед найбільш популярних систем BWTS можна виокремити такі комбінації:

- Електрохлорування повного потоку (в потці) — 7,5%
- Фільтрація + електроліз прямого потоку з нейтралізацією — 17,8%
- Обробка озоном з нейтралізацією — 19,9%
- Фільтрація + УФ-обробка — 20,7%
- Фільтрація + електроліз бокового потоку з нейтралізацією — 29,0%

Технології, які користуються найбільшою популярністю, включають фільтрацію + УФ-обробку,

фільтрацію + електроліз прямого потоку та фільтрацію + електроліз бокового потоку [2].

Вибір типу BWTS вимагає ретельного аналізу параметрів потужності для забезпечення відповідності між вимогами до потужності системи та доступною потужністю на судні. Встановлення BWTS вплине на споживання електроенергії судном, що, у свою чергу, відобразиться на загальному навантаженні судна. Невідповідність між вимогами до потужності BWTS і доступною потужністю може призвести до кількох небажаних наслідків, таких як збільшення експлуатаційних витрат, необхідність модернізації енергетичної системи судна, а також збільшення ваги обладнання, що може вплинути на ефективність судна, його маневреність і корисне навантаження. Усі ці фактори повинні бути враховані при плануванні встановлення BWTS для мінімізації додаткових витрат і забезпечення оптимальної роботи системи.

При виборі та проектуванні BWTS необхідно враховувати характеристики води, такі як солоність, рівень мутності та споживання енергії, оскільки вони можуть суттєво вплинути на ефективність роботи системи. Ці параметри визначають вимоги до фільтрації та додаткових етапів обробки, таких як дезінфекція або нейтралізація. Однак в рамках цього дослідження ці фактори мають обмежене значення через брак даних або їх недостатню варіативність в розглянутих умовах. У зв'язку з цим, хоча ці параметри можуть бути важливими в інших контекстах, в даному дослідженні їх вплив не розглядається в повному обсязі.

Базову вартість встановлення формують її основні компоненти: фільтр попередньої обробки, УФ-реактор для обробки води на виході, система управління та автоматизації — для моніторингу та контролю роботи системи (включаючи датчики, контролери та інтерфейси для взаємодії з системою управління судна), силові блоки управління — при УФ-обробці потрібні джерела живлення з трансформаторами, які забезпечать стабільну роботу (залежно від характеристик системи), деякі компанії використовують систему очищення УФ-фільтрів, також при обладнанні системи необхідно врахувати додаткові витрати на монтаж, пуско-налагоджувальні роботи.

В рамках науково-дослідницької роботи Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» на тему: «Розробка інноваційної технології знезараження і очищення водного баласту суден згідно стандарту якості D-2 міжнародних вимог ІМО Конвенції» реєстраційним номером 0124U004399 за державним фінансуванням для більш точного розрахунку вартості BWTS необхідно зібрати та проаналізувати дані з кількох незалежних і надійних джерел. Такий підхід дозволить врахувати різні фактори, що впливають на загальну вартість проекту, включаючи ціну обладнання, послуги з монтажу, вартість пуско-налагоджувальних робіт, витрати на технічне обслуговування та експлуатацію, а також можливі витрати на адаптацію конструкції судна для встановлення системи.

Крім того, важливо враховувати ринкові коливання цін на компоненти BWTS, а також регіональні особливості постачань і послуг, що дозволить зробити розрахунок максимально обґрунтованим і наближеним до реальних ринкових умов. В результаті комплексного аналізу можна отримати більш точну оцінку інвестиційних і операційних витрат, а також провести порівняння різних типів BWTS (наприклад, систем з УФ-обробкою, фільтрацією, електрохлоруванням) за їх вартістю та ефективністю.

У таблиці 1 представлені основні параметри, включаючи дедвейт як основний параметр судна, вартість обладнання, витрати на монтаж і пуско-налагоджувальні роботи BWTS з УФ-обробкою, фільтрацією та електрохлоруванням. Ці дані допоможуть зіставити різні системи та вибрати оптимальний варіант, враховуючи як технічні, так і економічні аспекти.

Таблиця 1.

Орієнтовний бюджет встановлення BWTS суховантажних суден різної водотоннажності

Водотоннажність (тонн)	Ціна фільтра попередньої обробки (тис. USD)	Ціна УФ-реактора (тис. USD)	Ціна насосів (тис. USD)	Ціна системи управління та автоматизації (тис. USD)	Ціна енергопостачання (тис. USD)	Ціна настановних робіт та підключення (тис. USD)	Ціна пуско-налагодження та тестування (тис. USD)	Орієнтовний бюджет (тис. USD)
4106	20-25	60-70	8-10	8-10	4-6	15-20	4-6	120-140
4182	20-25	60-70	8-10	8-10	4-6	15-20	4-6	120-140
4278	22-27	65-75	9-11	8,5-10,5	4,5-6,5	16-21	4,5-6,5	125-145
4720	23-28	70-80	9,5-11,5	9-11	5-7	17-22	5-7	130-150
5826	24-30	75-85	10-12	9,5-11,5	5,5-7,5	18-23	5,5-7,5	135-160
6041	25-31	80-90	10,5-12,5	10-12	6-8	18,5-23,5	5,5-7,5	140-170
6053	26-32	80-90	10,5-12,5	10-12	6-8	19-24	6-8	145-175
6359	27-33	85-95	11-13	10,5-12,5	6,5-8,5	19,5-24,5	6-8	150-180
6917	28-34	90-100	11,5-13,5	11-13	7-9	20-25	6,5-8,5	155-190
16817	35-42	100-120	13-15	13-15	8-10	22-28	8-10	200-240
18697	38-45	110-130	14-16	14-16	9-11	23-29	8,5-10,5	210-250
28440	45-55	120-140	16-18	16-18	10-12	25-30	10-12	230-280
31673	50-60	130-150	17-19	17-19	11-13	27-32	10,5-12,5	240-300
32042	52-62	135-155	18-20	18-20	11,5-13,5	28-33	11-13	250-310
32069	53-63	140-160	18,5-20,5	18,5-20,5	12-14	28,5-33,5	11,5-13,5	260-320
32128	54-64	145-165	19-21	19-21	12,5-14,5	29-34	12-14	270-330
35480	55-65	150-170	20-22	20-22	13-15	30-35	12,5-14,5	280-350

На основі даних з таблиці був побудований графік (рисунок 1), який ілюструє залежність мінімальної та максимальної вартості BWTS від дедвейту судна.

Рисунок 1. Залежність мінімальної та максимальної вартості BWTS від дедвейту судна

Для обох залежностей були побудовані лінії тренду з високим коефіцієнтом детермінації (R^2), що вказує на хороше відповідність даних лінійній моделі.

Для мінімальної вартості R^2 склав 0,9732, а для максимальної — 0,9745. Ці значення коефіцієнта детермінації свідчать про те, що лінійна модель практично повністю пояснює зміну вартості в залежності від дедвейту судна, що дозволяє використовувати її для прогнозування витрат на BWTS для суден з подібними характеристиками.

Висновки. Використання лінійної моделі дозволяє ефективно прогнозувати мінімальні та максимальні витрати на BWTS для різних типів суден, враховуючи їх дедвейт, і сприяє прийняттю обґрунтованих рішень при плануванні бюджету.

Лінійна залежність між дедвейту судна та вартістю BWTS підтверджується високим коефіцієнтом детермінації (R^2), що вказує на надійність прогнозів витрат для суден з подібними характеристиками.

Список літератури

1. IMO (2004). International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments. International Maritime Organization, from <http://www.imo.org>.
2. Wang, Z., & Corbett, J. Scenario-based cost-effectiveness analysis of ballast water treatment

strategies. *Management of Biological Invasions* (2021) Volume 12, Issue 1: 108–124. DOI://doi.org/10.3391/mbi.2021.12.1.08

3. Hardiyanto T. P., Dhimas W. H. Development dynamic compliance cost model for implementation of ballast water management convention: shipowner perspective. *Journal of Applied Engineering Science*. Vol. 21, No. 2, 2023. p. 698-711. DOI:10.5937/jaes0-42108

4. Wang, Z., Nong, D., Countryman, A. M., Corbett, J. J., & Warziniack, T. (2020). Potential impacts of ballast water regulations on international trade, shipping patterns, and the global economy: An integrated transportation and economic modeling assessment. *Journal of Environmental Management*, 2020, p. 110892 DOI://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110892

5. Ballast Water Management Advisory 2019. ABS. American Bureau of Shipping. P.106 <https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle/publications/reference-report/2019-bwms-best-practices.pdf>

6. Gerhard, W. A., Lundgreen, K., Drillet, G., Baumler, R., Holbech, H., & Gunsch, C. K. Installation and use of ballast water treatment systems – Implications for compliance and enforcement. *Ocean & Coastal Management*. Ocean & Coastal Management. Volume 181, 1 November 2019. P. 104907. DOI://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.104907